

ფიზიკური აღზრდის და სპორტის ურთიერთკავშირი აღზრდის სხვა კომპონენტებთან

ზვიად მიქაძე - ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის დოქტორი;
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი.

Email: zviadi1951@gmail.com .

შესავალი. საქართველოს კანონში სპორტის შესახებ ნათქვამია, რომ ფიზიკური აღზრდა და სპორტი - „ემსახურება ერის გაჯანსაღებას, მოქალაქეთა ჯანმრთელობის განმტკიცების საქმეს, პატრიოტიზმის ჰუმანიზმის სულისკვეთებით, ადამიანის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევას“. ამ მეტად მნიშვნელოვანი ამოცანის რეალიზაციას საფუძველი ძირითადად სკოლაში ეყრება. სასკოლო ასაკის ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდის წინაშე დასახულ მიზანს, ამოცანებს და მოთხოვნებს განაპირობებს ქვეყანაში მოქმედი აღზრდის სისტემის ძირითადი კანონზომიერებანი ანუ პრინციპები, როგორც არის: 1. პიროვნების ჰარმონიული განვითარების, 2. ფიზიკური აღზრდის შრომით და თავდაცვით საქმიანობასთან კავშირის და 3. გამაჯანსაღებელი მიმართულების პრინციპი, აქედან გამომდინარე ფიზიკური აღზრდა ადამიანის აღზრდის ყველა მხარის (გონებრივი, ეთიკური „ზნეობრივი“, ესთეტიკური შრომითი აღზრდა) შემადგენელი ნაწილის და ადამიანის ჰარმონიული განვითარების პროცესში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.

ამოცანები. ამ კვლევის ძირითადი მიზანია ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აღზრდის სხვა კომპონენტებთან ურთიერთკავშირის განხილვა და ანალიზი.

განხილვა. განვიხილოთ ფიზიკური აღზრდის ურთიერთკავშირი აღზრდის მხარეებთან:

1. პიროვნების ყოველმხრივი (ჰარმონიული) განვითარების პრინციპის როლი მდგომარეობს იმაში, რომ ფიზიკურმა აღზრდამ უნდა უზრუნველყოს მომეცადინეთა ყოველმხრივი ფიზიკური მომზადებულობა, სასკოლო ასაკის ბავშვთა საერთო ფიზიკური გაჯანსაღება. სასკოლო ასაკის ბავშვთა საერთო ფიზიკური მომზადება მოსწავლეთა ყოველმხრივი ფიზიკური განვითარების, ფიზიკური განათლების ძირითადი წყაროა. ყოველმხრივი ფიზიკური მომზადებულობის სათანადო დონის დროს მაღალია ორგანიზმის ყველა ორგანოსა და სისტემის ფუნქციონირება, სიცოცხლისათვის აუცილებელი მოძრაობითი შემძლეობა - ჩვევების დაუფლება ფიზიკური თვისებების განვითარება. მოსწავლეთა ყოველმხრივ ფიზიკურ მომზადებასთან ერთად, პიროვნების ყოველმხრივი განვითარებულობის პრინციპის განსახორციელებლად ფიზიკური აღზრდის საშუალებები ისე უნდა იყოს გამოყენებული, რომ მეცადინეობის პროცესში დადებითი ზემოქმედება მოახდინოს აღზრდის ზემოხსენებულ სხვა მხარეებზე ანუ ფიზიკური აღზრდის პროცესში არა მარტო მოსწავლეთა ფიზიკურ მომზადებულობას, არამედ მთლიანად პიროვნების ჩამოყალიბებას შეუწყოს ხელი. ფიზიკური აღზრდის სპეციფიკური ამოცანის გადაწყვეტისას მუდმივად უნდა იყოს დაცული აღზრდის ყველა მხარის ურთიერთკავშირი. გონივრულად ორგანიზებული ფიზიკური აღზრდის პროცესი ქმნის დიდ შესაძლებლობებს ეფექტური ზემოქმედებისათვის არა მარტო ფიზიკური, არამედ

ადამიანის სულიერ განვითარებაზე და საშუალებას იძლევა წარმატებით გადაწყდეს ამოცანები, მორალური, ესთეტიკური და გონებრივი აღზრდის თვალსაზრისით.

2. ფიზიკური აღზრდის პროცესი მჭიდრო კავშირშია გონებრივ აღზრდასთან. ცნობილია, რომ მოსწავლეები, რომლებიც სისტემატიურად მეცადინეობენ სპორტში, იოლად სძლევენ ზოგადსაგანმანათლებლო სხვა საგნებსაც. ფიზიკური აღზრდა და სპორტი ხელს უწყობს საერთო განათლების ამაღლებას. გონებრივ განვითარებას, მსოფლმხედველობის ფორმირებას და საერთოდ მოსწავლეთა ინტელექტუალური შესაძლებლობების ამაღლებას.

დიდი სპორტის მრავალი ყოფილი სპორტსმენი შემდგომში გახდა ცნობილი მეცნიერი, სახელმწიფო მოღვაწე, დიდი მხედარმთავარი და ა.შ. მაგალითად, ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი - ოქროს მედალოსანი (აფროსნობაში) იყო ნობელის პრემიის ლაურიატი ქიმიკოსი ერსტ ბორის ჩენი.

ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელი ყოველთვის უნდა უწყობდეს ხელს, რომ მოსწავლეებმა გამოიყენონ ზოგადსაგანმანათლებლო დისციპლინაში მიღებული ცოდნა, რომლის გარეშე შეუძლებელია ფიზიკური ვარჯიშების რაციონალურად გამოყენება. ფიზიკური ვარჯიშებით მეცადინეობების დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ასევე ჰიგიენური წესების დაცვას. მათ ცოდნას, მიღებული ინფორმაციის სწრაფად შეფასებას, მის დამოუკიდებლად გააზრებას, გაანალიზებას.

3. ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილებზე, ისე, როგორც სკოლის მთელ ფიზიკულტურულ საქმიანობაში, მეტად მჭიდრო კავშირი მყარდება ზნეობრივ აღზრდასთან. ფიზიკური აღზრდის პროცესში ხელსაყრელი პირობები იქმნება იმისა, რომ ფიზიკურმა ვარჯიშებმა დადებითი ზემოქმედება მოახდინონ მოსწავლეთა ზნეობრივი მხარის ამაღლებაზე, სადაც მოძრაობითი მოქმედებების შესრულების დროს ზნეობრივი აღზრდის, ზნეობრივი ნორმების მრავალი ნიშანი ვლინდება. თითოეული ვარჯიში მოითხოვს გარკვეული წესების დაცვას, მოთხოვნების შესრულებას, განსაკუთრებით ჯგუფურ მეცადინეობებში, სპორტულ თამაშებში. მთელი რიგი ფიზიკური ვარჯიშები, თავისი შინაარსიდან გამომდინარე მოითხოვენ გულადობას, რისკის, მიზნისაკენ სწრაფვის და სხვა თვისებების გამოვლენას. განსაკუთრებით შეჯიბრების პროცესში. მასწავლებელი ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეებს, რომ მათ შორის ჩამოყალიბდეს მეგობრული დამოკიდებულება, ერთმანეთის პატივისცემა, მიუღებელი საქციელისადმი შეურიგებლობა. პატრიოტიზმის, საზოგადოებრივი მოვალეობისადმი დიდი პასუხისმგებლობით მიდგომის, დისციპლინის, თავმდაბლობის, თავშეკავების გრძნობის განვითარება და ა.შ. ფიზიკური აღზრდის პროცესის სწორი წარმართვა მოსწავლეთა არა მარტო ფიზიკური მომზადებულობის დონეს ამაღლებს, ასევე მომეცადინეთა ზნეობრივ აღზრდას, მათი მორალური სახის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს, რაც სხვა სასწავლო საგნებთან შედარებით უფრო მკაფიოდ არის გამოკვეთილი ფიზიკური აღზრდის პროცესში.

4. ფიზიკური აღზრდა და სპორტი მჭიდრო კავშირშია ესთეტიკურ აღზრდასთან. მოსწავლეებს სისტემატიურად ეძლევათ შესაძლებლობა სილამაზის, მშვენიერების შეცნობისა. მრავალფეროვან ფიზიკურ ვარჯიშთა ტექნიკურად, სწორად, ზუსტად, მიზანშეწონილად შესრულება, სპორტული (ფორმა) კოსტუმი, მეცადინეობის ჩატარებისათვის ხელსაყრელი გარემო პირობები და ინფრასტრუქტურა (სპორტული ინვენტარი) და ა.შ. ეხმარება მათ ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაში. ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელი, მწვრთნელი ხელს უნდა უწყობდეს ესთეტიკური აღზრდის ისეთი ამოცანების გადაწყვეტას, როგორცაა: მოსწავლეებში სილამაზისადმი ინტერესის გაღვივება - განვითარება. მოსწავლეებში საღი ესთეტიკური შეხედულებების, საკუთარი

სხეულის სილამაზის და სრულყოფისადმი სწრაფვის გამომუშავება და სხვა. რომელთა დაუფლება მოსწავლეებს ესთეტიკურ მსოფლმხედველობას უყალიბებს, ამაღლებს მათ საერთო კულტურის დონეს და ა.შ. ტექნიკურად სწორად შესრულებული ილეთები, ვარჯიშები, მოძრაობები სილამაზის, სიმშვენიერის განსახიერება. სილამაზისა და სიმშვენიერის გაგების თვალსაზრისით, შეიძლება ითქვას, რომ სპორტი და ესთეტიკა სინონიმებია, ერთმნიშვნელოვანი ცნებებია. ფიზიკური აღზრდა და სპორტი ესთეტიკური აღზრდის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა.

5. ფიზიკური აღზრდის და სპორტის კავშირი შრომით და თავდაცვით საქმიანობასთან. ამ პრინციპის განსახორციელებლად ფიზიკურ აღზრდაში ორიენტირი აღებული უნდა იყოს ისეთი ფიზიკური ვარჯიშების გამოყენებაზე, რომლებიც უფრო ეფექტურად მოამზადებს მოსწავლეს შრომითი და სამხედრო საქმიანობისათვის. მათ, უპირველეს ყოვლისა, მიეკუთვნება სიცოცხლისათვის მნიშვნელოვანი გამოყენებითი მოძრაობითი მოქმედებები, უპირატესად ვარჯიშები ფიზიკური თვისებების განვითარებისათვის, როგორცაა, ძალა, გამძლეობა, სისწრაფე, მოქნილობა და სხვა. ფიზიკური აღზრდა თავისი შინაარსით გამოყენებითია. სკოლის პირობებში მოსწავლეები აღწევენ საერთო ფიზიკური მომზადების მაღალ დონეს, მოძრაობითი შემძლეობა - ჩვევების მდიდარ ფონდის, ფიზიკური თვისებების განვითარებას და სხვა. ეს კი მათი მომავალი შრომითი და თავდაცვითი საქმიანობისათვის მომზადების საუკეთესო საშუალებაა.

ამრიგად ფიზიკური აღზრდა და სპორტი ეხმარება მოზარდებს შეასრულონ შრომითი მოქმედებები უფრო მიზანშეწონილად, ეკონომიურად (მოკლე დროში), გამოავლინონ სათანადო ნებისყოფა. რაციონალურად ორგანიზებული შრომა კი ხელს უწყობს მოსწავლეთა სწორ ფიზიკურ განვითარებას, ჯანმრთელობის განმტკიცებას და სკოლის დამთავრებისთვის მათ შეიარაღებას შრომისა და სამხედრო თავდაცვითი საქმიანობისათვის.

6. გამაჯანსაღებელი მიმართულების პრინციპის განხორციელების გზები. იმასთან დაკავშირებით, რომ სასკოლო ასაკის ბავშვებსა და მოზარდებში თანდათანობით მიმდინარეობს ორგანიზმის ფორმირების და ზრდის პროცესი, რაც სკოლის დამთავრების შემდეგაც გრძელდება გარკვეულ ასაკამდე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა იქნეს გამახვილებული გამაჯანსაღებელი მიმართულების პრინციპის განუხრელ განხორციელებაზე. მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებებიდან გამომდინარე, დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ფიზიკური ვარჯიშებით მეცადინეობებს, რომელთა მაფორმირებელი გავლენა მზარდი ორგანიზმის სისტემებსა და ფუნქციებზე ძალზე დიდია.

ფიზიკური ვარჯიშებით სისტემატიური მეცადინეობები ხელს უწყობს მომეცადინეთა ზრდა-განვითარებას, მათ ჯანმრთელობის განმტკიცებას. გამოკვლევებმა გვიჩვენა, რომ ამ დროს მაღლდება მოვარჯიშეთა ფიზიკური განვითარების მაჩვენებლები: კერძოდ, გულმკერდის გარშემოწერილობა, ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობა, გულსისხლძარღვთა სისტემის მუშაობა, ნივთიერებათა ცვლა და ა.შ. პედაგოგიურ კონტროლთან ერთად ჩართული უნდა იქნეს საექიმო კონტროლი.

ამრიგად დოზირებული ფიზიკური ვარჯიშები ასაკის გათვალისწინებით უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს მოზარდი თაობის ორგანიზმის სწორ ფორმირებასა და ჯანმრთელობის განმტკიცების საქმეში.

დასკვნა

ფიზიკური აღზრდა რა ფორმითაც არ ხორციელდებოდეს იგი ხელს უწყობს ორგანიზმის ჯანმრთელობის განმტკიცებას და აღზრდის ყველა მხარის ამოცანების განხორციელებას. ფიზიკური აღზრდის სისტემაში პიროვნების ყოველმხრივი ჰარმონიული განვითარების პრინციპი წარმოდგენილია ორი მიმართულებით. პირველი - ფიზიკური აღზრდისა და წვრთნის პროცესში ხორციელდება ურთიერთ კავშირი გონებრივ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და შრომით აღზრდას შორის. სწავლების პროცესში ხდება არა მხოლოდ ფიზიკური თვისებების ფორმულირება, არამედ გარკვეულ ფარგლებში იგი ხელს უწყობს გონებრივ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და შრომითი ამოცანების განხორციელებასაც.

მეორე მხრივ, ყოველმხრივი ჰარმონიული განვითარება გულისხმობს ფიზიკური აღზრდის პროცესის ისე აგებას და წარმართვას, რომ მან უზრუნველყოს ადამიანის ფიზიკური შესაძლებლობების ყოველმხრივი განვითარება, რაც თავის მხრივ მიიღწევა ადამიანის ორგანიზმზე აღზრდის მრავალფეროვან საშუალებათა კომპლექსური ზემოქმედების შედეგად.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიისა და მეთოდის საფუძვლები (პირველი ნაწილი) თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 2002 წ.
2. ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდისა, გამომცემლობა „განათლება“, თბილისი, 1983 წ.
3. გ. ჯიბლაძე ესთეტიკური აღზრდის პრინციპები, თბილისი, 1968 წ.
4. ს. კვიციანი ზნეობრივი აღზრდის პრინციპები, ფორმები და მეთოდები, თბილისი, 1956 წ.
5. პედაგოგიკა - თსუ-ს გამომცემლობა ავტორთა ჯგუფი, თბილისი, 1995 წ.
6. Ж. К. Холстов. В. С. Кузнецов. Теория и методика физического Воспитания и спорта.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661718>

THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AND OTHER COMPONENTS OF UPBRINGING

Zviad Mikadze - Doctor of pedagogics, associated professor (zviadi1951@gmail.com);
Georgian State Teaching university of physical education and sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. Physical education, no matter what form it takes, contributes to the health of the organism and the fulfillment of the tasks of all aspects of education. In the system of physical education, the principle of all-round harmonious development of the individual is presented in two directions. First - in the process of physical education and training, there is a connection between mental, moral, aesthetic and labor education. In the process of teaching not only the physical properties are formulated, but also to a certain extent it contributes to the realization of mental, moral, aesthetic and labor tasks.

On the other hand, all-round harmonious development means the construction and management of the process of physical education in such a way that it ensures the all-round development of human physical capabilities, which in turn is achieved as a result of the complex impact of various means of physical education on the human body.

Keywords: sport, physical education, health, upbringing.